

АНДИЖОН ИҚТИСОДИЁТ ВА ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ ВИЛОЯТ ТУРИЗМИ ВА ЭКОТУРИЗИМ САЛОХИЯТИНИ ОШИРИШ БОРАСИДА

А.М.Абдурахманов

Ш.А.Эгамбердиева

А.Д.Қаюмов

Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти, Ўзбекистон

Электронная почта: akhmadjon00@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8180999>

Аннотация: Ушбу мақолада Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институтининг Андижон вилоятидаги туризм салохиятини ошириш бўйича олиб бораётган амалий ишлари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: туризм, салохият, аҳоли дам олиши, ажойиб маскан, дам олиш жойлари

Кириш: Янги Ўзбекистоннинг ислохотлари Андижон вилоятининг шаҳар ва қишлоқлари янада кўркамлашиб, унинг жозибadorлиги ортиб боришига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Асралар оша “Андижон” аталган бу маскан кейинги йилларда жуда хам гўзал тус олиб, вилоятнинг ҳақиқий пойтахти хам энг асосий дам олиш масканларидан бирига айланиб бормоқда. Тубанда Андижон иқтисодиёт ва қурилиши институти томонидан туризма ва экотуризм салохиятини ошириш борасида олиб бораётган амалий ишлари юзасидан хикоя қиламиз.

1941-йил 6 мартда ташкил топган Андижон вилояти ўша даврда Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси таркибида эди. Унинг маркази Андижон шаҳри. Фарғона водийсининг шарқий қисмида жойлашган Андижон вилояти ғарбий қисмида баланд текислик, шарқий қисмида Олой ва Фарғона тизмаларининг этаклари жойлашган. Вилоятнинг асосий дарёси Қорадарё бўлиб, у Норинга қўшилишида Сирдарёни ҳосил қилади, унинг сувлари ерларни суғориш учун ишлатилади. Бу жойлар иссиқ ёз ва иссиқ қиш билан ажралиб туради.

Қорадарё соҳилида жойлашган вилоят ерлари ўтроқ ҳаёт кечириш учун қулай маскан бўлиб, тарихдан Буюк ипак йўли йўналишидаги қулай ва муҳим нуқталар сифатида маълум бўлган. Бу ернинг ўзига хос ер деҳқончилик маданияти, кейин суғориш маданияти бўлган, маҳаллий матолар ва лой маҳсулотлари ҳамма жойда машҳур эди. Андижон маданий ҳаётининг илк келиб чиқиши қадимги манзилгоҳ бўлган Далварзинтепа деворий суратларидан маълум. Мамлакатда жами 7300дан ортиқ маданий мерос объектлари бўлса, шундан 4300дан ортиғи археологик объектлар ҳисобланади. Бугунги кунда вилоятда маҳаллий, республика ва халқаро аҳамиятга эга

бўлган 370дан ортиқ туристик объект мавжуд. Улар асосан диний, археологик, тарихий обида ва ёдгорликлар, муқаддас қадамжолар, музейлар, рекреация ҳамда экотуристтик объектлар ҳисобланади.

Андижон вилоятининг туристик салоҳияти тар-кибида монументал санъат объектлари 33 фоизни ҳамда архитектура ёдгорликларининг улуши 32 фоизни ташкил қилмоқда. Шу билан бир қаторда вилоятга ташриф буюрувчи сайёҳлар учун археологик туризмни ҳам таклиф қилиш учун етарлича ёдгорликлар мавжуд

Андижон вилоятидаги туристлар ташриф буюриши мумкин бўлган маданий мерос объектлари таркиби

Атрофи гўзал қирлар билан ўралган қадимий Андижон Фарғона водийсининг жануби-шарқида жойлашган. Бу шаҳар ўзининг бебаҳо ёши (2500 йилдан ортиқ) ва айнан шу ерда машҳур шоир ва саркарда, буюк темурийлар сулоласи вакили, Мўғуллар империясининг асосчиси Заҳириддин Муҳаммад Бобур бўлганлиги билан фахрланишга ҳақли. Андижонда халқ учун очиқ бўлган Бобур уйи бугунги кунгача сақланиб қолган.

Тарихий йилномалар бу масканда Буюк ипак йўли йўналишида ўсиб чиққан йирик шаҳар ҳақида гапиришга имкон беради. У Фарғона водийсининг шарқий дарвозаси бўлиб хизмат қилган. Бутун йўл бўйлаб Қорадарё бўйида карвонсаройлар турарди.

Андижон шаҳри IX асрдан бошлаб манбаларда учрайди. IX-X асрларда, Андижон Сомонийлар давлати таркибига кирган. XIV асрда Темур даврида шаҳар иқтисодиёти, илм-фан ва маданияти жадал гуллаб-яшнади.

XVI асрда. Андижон шайбонийлар томонидан босиб олинди, кейинчалик Қўқон хонлиги таркибига кирди.

1876 йилдан Қўқон хонлиги ҳудуди, жумладан, Андижон ҳам Россия империяси таркибига кирди. Бу вақтда шаҳарда нафақат бутун водийда, балки унинг чегараларидан ташқарида ҳам машҳур бўлган ажойиб шойи ва пахта матолари ишлаб чиқарила бошлади. 1902 йилда Андижон зилзиладан омон қолди, бунинг натижасида эски ме'морий иншоотлар вайрон бўлди.

Замонавий Андижон Ўзбекистоннинг энг йирик шаҳарларидан бири, машинасозлик марказидир. Енгил автомобиллар ишлаб чиқарувчи завод, бошқа бир қатор йирик корхоналар: машинасозлик, консерва ва сут заводлари, ун комбинати, пахта комбинати, трикотаж фабрикаси бор.

Қадимий Даван давлатининг пойтахти қадимий Эрши шаҳри Андижондан 30 километр узоқликда жойлашган. Андижон вилояти ҳам ўзининг муқаддас қадамжолари билан машҳур. Улардан энг машҳури Тешик-Тош бўлиб, у тош бўлиб, унинг асоси гигантнинг кенг тарқалган оёқларига ўхшайди. Бошқа машҳур зиёратгоҳлар қаторида Имом-Ота, Тузлик Масар, Оқ Гур, Ширманбулоқ булоқлари бор.

Даван мамлақати харитаси

Андижоннинг таркибий-худудий жойлашуви тўғрисидаги маълумотлар 1893 йилги топографик харитада учрайди. Унда шаҳар даҳалари, масжидлар, мозорлар, кўчалар харитага туширилган. Ҳадимшунослар Андижон шаҳрининг тарихий қисмига кирувчи Чордона, Сарвонтепа, Яккатепа, Ўўштепа, Арк ичи, Шахристон каби нуқталарда археологик тадқиқотлар олиб бордилар. Кейинги йилларда олиб борилган археологик кузатув ва қазишмалар Андижонда милоддан аввалги IV-V асрларга оид топилмаларнинг аниқланиши бўлди. Андижоннинг энг қадимги тарихи билан боғлиқ ёдгорлик ва маданий қатламлар шаҳарнинг жанубий-ғарбий ёки марказий қисмида – Сарвонтепа ва унинг яқинидаги худуддан аниқланди. Ер сатхидан қарийб 4 метр қуйида қалинлиги 1 метрга борадиган, бундан 2400-2600 йилларга тўғри келадиган археологик комплекс аниқланди. 2007 йилги қазишмалар натижасидаги хулосаларга кўра бу комплекс бир неча гектар майдонда тарқалган. Албатта, Ўрта Осиё шароитида деҳқончилик билан машғул бўлган аҳоли сув яқинида ўрнашган, ҳаёт кечирган, катта ва кичик маконлар бунёд этган. Андижон ҳам бундан мустасно эмас. Академик А.Р.Мухаммаджоновнинг фикрига кўра, «Андижон» атамасининг келиб чиқиши сув –

оби-хаёт билан боғланган. Яъни, Андижон топоними келиб чиқиши жихатидан туркмўғул атамаси бўлиб, «сой (сув) бўйидаги (ёқасидаги) макон» маъносини беради. Бу атаманинг келиб чиқиши ҳам бежиз эмас. Бу қайсидир маънода Андижоннинг қадимги асосини сой(дарё) яқинида жойлашганига далил бўлади. XIII асрнинг биринчи чорагида Андижон Фарғона вилоятининг пойтахти бўлган. Бобур Мирзонинг ёзишича, Мовароуннахрда Андижон арки ўз катталиги жихатидан Самарқанд ва Кешдан кейингиси ҳисобланарди. Шу даврда Андижоннинг ўз пул зарбхонаси ҳам фаолият кўрсатган. Демак, Андижон Ўрта Осиёнинг илк дехқончилик пайдо бўлган ва шаҳарсозлик маданиятининг дастлабки кўринишлари шаклланган ўчоқларидан бирида жойлашган. Бу ҳудудда илк шаҳар Далварзин (мил.авв. IX-XII асрлар) ва архаик шаҳар Эйлтон (милоддан аввалги VI-III асрлар) харобалари қайд этилган. Ўзининг геополитик жойлашувига кўра Андижон Бақтрия, Сўғд, Чоч каби тарихий ўлкаларни Хитой (Шарқий Туркистон) билан савдо, иқтисодий ва маданий алоқаларида ўзига хос кўприк вазифасини бажарган.

Андижон шаҳрининг ўзида Мирпўстин-ота мақбараси, Ганчтепа, Дево-набой масжиди, Дувохон масжиди, Жомеъ маж-муаси, Аҳмадбек хожи меҳмонхонаси, Уйғур мас-жиди, Хожар Ноиб мадрасаси, Қилич Бурҳонидин ота мазори каби тарихий-меъморий обидаларни маҳаллий ва халқаро туристларга таништириш мумкин.

Агар туманлар кесимида ўрганиладиган бўлса, Хонобод шаҳридаги Фозилмон-ота, Қўрғонтепа туманидаги Бибисешанба, Юнус пайғамбар, Жалақудуқ туманидаги Қутайба ибн Муслим, Хўжаобод туманидаги Имомота, Булоқбоши туманидаги Ширмонбулоқ, Асака туманидаги Писта-мозор, Марҳамат туманидаги Бобохурсон, Балиқчи туманидаги Уч булоқ, Тузлуқбуви, Избоскан туманидаги Хўжа Қамбар-ота, Андижон туманидаги Меҳмони Валий, Пахтаобод туманидаги Кўктўнлик ота, Отақўзи мадрасаси каби зиёратгоҳларни санаб ўтиш мумкин. Бу зиёратгоҳлар маданий мерос сифатида рўйхатга олинган бўлиб, давлат муҳофазасига олинган.

Андижон Жомий мадрасаси

Андижоннинг асосий тарихий ва меъморий дурдоналаридан бири Жомий мажмуаси бўлиб, масжид, минора ва мадрасани ўз ичига олади. Мажмуа қурилиши 1883 йилдан 1890 йилгача давом этган. Жомий масжиди ва мадрасасининг асосий афзаллиги унинг

катталигидир. Мажмуа бинолари ҳозиргача Фарғона водийсидаги энг йирик ва Марказий Осиёдаги энг йирик бинолардан бири ҳисобланади.

Жомий мажмуасининг ғарбий қисмида Жума масжиди (Жума масжиди) қурилган. Масжид тўртбурчак шаклда қурилган. Масжид уч томондан ўймакорлик билан безатилган ёғоч устунли айвонлар билан ўралган. Масжид шифтлари ан'анавий геометрик ва гулли безакларни уйғунлаштириб, турли нақшлар билан бўялган. 20-аср бошларида ташқи безак мураккаб маёлика нақшларидан иборат бўлиб, кириш портали Қуръон ёзувлари билан безатилган.

Мажмуанинг, хусусан, Жомий масжидининг энг муҳим элементи минора бўлиб, баландлиги 32 м га этади. Бу Фарғона водийсидаги энг катта минорадир. Минора ноодатий безакларга эга. Унинг бутун юзаси медалён шаклидаги безак билан безатилган бўлиб, унинг ичида Қуръондан сўзлар араб ёзувида ўйилган. Минора мажмуанинг якуний элементи эди. Бугунги кунда ҳам минора олдида қурилган ҳовузни, шунингдек, мажмуа бўйлаб тарқалган кичик боғни кўришингиз мумкин.

Андижон ўлкашунослик музейи

Фарғона водийси қадимдан бой диёр. Фарғона ҳудудида турли даврларда ўзидан улкан мерос қолдирган кучли давлатлар мавжуд эди. Булар ме'морчилик, амалий сан'ат ёдгорликлари, антик даврга оид турли топилмалар, ҳайкалтарошлик ва сан'ат асарларидир. Бугунги кунда бу ёдгорликлар олимлар томонидан пухта ўрганилиб, Ўзбекистоннинг турли музейларида сақланмоқда. Ана шундай музейлардан бири Андижон ўлкашунослик музейидир. Музей фондида тўпланган барча экспонатлар Фарғона вилояти ҳудудидан топилган ёки шу ҳудуд тарихига тегишли.

Ўлкашунослик музейида бутун коллекция кўплаб соҳаларга бўлинган: этнография, тасвирий сан'ат, амалий ҳунармандчилик, археология ва бошқалар. Музейда Фарғона вилояти аҳолисининг вилоят тарихининг қадимги, қадимий, ўрта асрлардаги ҳаётдан ҳикоя қилувчи улкан экспонатлар тўплами тақдим этилган.

Музей коллекциясида 66 мингдан ортиқ экспонатлар мавжуд. Улар орасида нафақат археологик топилмалар, балки Фарғона вилоятининг замонавий усталари: ўз салафлари ан’аналарига амал қилиб, Фарғона вилояти буюк усталарининг қадимий ҳунармандчилигини қайта тиклаётган рассом ва ҳунармандларнинг асарлари ҳам бор.

Андижон. Бобур уй-музейи

Бобурнинг она шаҳри Андижонда Бобур уй-музейи ва Боғишамол тепалигида унинг номидаги истироҳат боғи бўлиб, бу ерда Бобур номидаги қайдларга кўра, Бобур фармони билан дам олиш ва фикр юритиш учун хужра қурилган. шоир ҳукмдори. Хужра ҳозирги кунгача сақланиб қолмаган, аммо “Бобур-нома”даги та’рифга кўра, бу тепаликнинг тепасида жойлашган айвонли кичик ўйма дарахтзор бўлиб, у ердан шаҳарнинг ҳайратланарли манзараси очилади.

Бобур боғи

Андижондаги Бобур боғи бутун бир ме’морий-тарихий мажмуадир. Унинг ҳудудида Бобур уй-музейи, марказида эса хотира ёдгорлиги – буюк шоир ва ҳукмдор дафн этилган Агра ва Кобулдан келган тупроқлар солинган рамзий қабр жойлашган. Бундан ташқари, шаҳарда Бобур ҳайкали ўрнатилиб, университет, кутубхона ва Андижоннинг бир хиёбонига унинг номи берилди.

Бобур уй-музейида Бобур ва унинг Мўғуллар сулоласидан бўлган авлодлари ҳаётидан ҳикоя қилувчи ажойиб экспозицияда тўпланган юзлаб ноқадр экспонатлар мавжуд. Тўпلام экспонатлари орасида Бобур ва унинг фарзандлари, хусусан, отасининг шоирлик исте’додини мерос қилиб олган қизи Гулбадан Бегим қаламига мансуб адабий асарларни кўриш мумкин. Бобур ва бобурийлар ҳаётига оид миниатюралар ҳам мавжуд. Бобурийлар узоқ вақт давомида Ўрта Осиё ҳукмдорлари билан алоқада бўлганлар. Музейда бобурийлар томонидан Шайбонийлар хонлари ва амирларига юборилган дипломатик ёзишмалар ва турли совғалар сақланади. Бундан ташқари, музейнинг барча меҳмонлари ва меҳмонлари Бобур ва бобурийлар ҳаётига оид қизиқарли кириш ма’рузаларини тинглашлари мумкин.

Андижон. Арк ичи

Арк ичи ёдгорлигининг қурилган даври ҳақида аниқ тарихий маълумот сақланиб қолмаган. Шарқшунос олим М.Абдурахмоновнинг XIV асрда яшаб ўтган олим Ҳамдаллоҳ Казвинийнинг “Нусрат ул-қулуб” асарига асосланиб берган маълумотига кўра, мадраса XIV асрда Ҳожар исми шаҳар ҳукмдори томонидан қурдирилган. Ёдгорлик Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг отаси Умаршайх Мирзо арки ўрамида бўлиб, кейинги 7-8 аср давомида бир неча бор таъмирланган. Мадраса 27 хужра, 3 гумбазли дарсхона, талабаларга мўлжалланган кичкина ёпиқ ва айвонли намозгоҳдан ташкил топган.

Аҳмадбекҳожи меҳмонхонаси

Алишер Навоий номидаги Андижон шаҳар маданият ва истироҳат боғининг шарқий томонида жойлашган ушбу меъморий обида 1905–1907 йилларда андижонлик йирик бой, пахта заводи эгаси Аҳмадбекҳожи Темурбек ўғли буюртмаси билан меҳмонхона ва иш юритиш жойи сифатида бунёд этилган. Қурилишда Ўзбекистон халқ меъмори, Республика Фанлар Академиясининг фахрий аъзоси Юсуфали Мусаев (1869 – 1947), уста Тошхон, уста Яҳё ва уларнинг шогирдлари иштирок этишган. Меъморий ёдгорлик Ўзбекистон халқ рассоми, уста Саидмаҳмуд Норқўзиев томонидан халқ амалий безак санъатининг сир наққошлик ва ганч ўймакорлиги турлари билан безатилган. Меҳмонхонанинг пишиқ ғиштдан ҳашамдор қилиб урилган бир даҳлиз ва катта залдан

иборат меҳроб ва тоқчали хонаси ўша даврга хос “эkleктика” услубида ганчкорлик санъати билан безатилган.

Андижон. Қалъа ёдгорлиги

Андижон шаҳридаги Дукчи Эшон маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида жойлашган ушбу ёдгорлик “қалъа” номи билан машҳур. У чор Россияси ҳарбий қисми учун мудофаа қўрғони сифатида бунёд этилган. Қалъанинг 10 метрдан ортиқ баланд бўлган деворларидан Андижон шаҳрининг ҳар бир маҳалла, кўчалари кафтдек кўриниб турган ва шу жойдан туриб исёнларни бостириш имконияти бўлган. Унинг бир неча казарма бинолари, қурол-аслаҳа омборлари, ошхона, тўпхоналардан иборат мудофаа қўрғони бўлган. Қалъада чор Россияси армиясининг Туркистон асосий мунтазам ҳаракатдаги батальони 4-5-ротасига тегишли 250 дан зиёд аскарлари бўлган. Қалъа 130 йил давомида жуда кўп тарихий воқеалар, жумладан 1898 йил Дукчи Эшон бошчилигидаги Андижон қўзғолонининг гувоҳи бўлган.

Мингтепа. Туристлар қабул жойи

Мингтепа - Андижон вилояти, Марҳамат туманининг шарқий қисмида, Андижон шаҳридан 38 км узоқликда жойлашган. У милoddан аввалги V-IV ва милoddнинг IV асрларида ҳукм сурган Довон давлатининг пойтахти бўлган Эрши шаҳри харобаларидир. Кейинчалик Мингтепа деб ном олган Эрши 70 шаҳардан ташкил топган бўлган. Қадимда бу савдо шаҳри орқали “Буюк ипак йўли” ўтган. Хитой ёзма манбаларида тилга олинган мазкур пойтахт-шаҳар ўзининг хунармандчилиги, деҳқончилиги ва “самовий тулпорлари” билан дунёга машҳур бўлиб, ўз даврида Хитой давлати билан рақобатлашган.

Имом ота зиёратгохи

Зиёратгоҳ қадимдан ислом оламида муносиб ўрин тутган Имом Муҳаммад Ҳанафия номи билан аталиб келинган. Тадқиқотчилар Н.Абдулаҳадов, В.Азимовларнинг “Олтиариқ зиёратгоҳлари”, “Насибаномайи Муҳаммад Ҳанафия” китобларида келтиришича, ислом лашкарбошиси Ҳазрати Алининг ўғли Муҳаммад Ҳанафия Хуросонни забт этиб, аҳолининг исломга киришида хизматлари катта бўлганлиги учун “Хуросон ота”, “Имом ота” номини олган, шунинг учун бу ўлкада Бобо Хуросон, Имом ота номлари билан боғлиқ диққатга сазовор жойлар мавжуд. XVIII асрга оид зиёратхона-хонақоҳ XIX аср охирларида андижонлик Маҳмудалибой томонидан қайта тикланган. Ушбу объект 1982 йилда меъморий ёдгорлик сифатида давлат муҳофазасига олинган.

Юқорида кўрсатиб ўтилган ва Андижон вилоятининг барча туманлари ҳудудларида бўлган туристик масканларда Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институтининг профессор ўқитувчилари, талабалари аввало ўзлари ташрифларни амалга оширгани холларида, бу масканлар тарихи ва таърифларини мукамал ўрганишга, у жойларда бўлиб, амалий машғулотлар, спорт ва оммавий, маданий, маърифий тадбирларни ўтказишларига, институт раҳбарияти, Ректорат ва деканат, кафедраларда тузилган иш режалари асосида иш олиб боришга астойдил бел боғладилар.

Хар бир ўтказилган тадбир, оммавий мусобақалар, кўрик танловлар, мушоира ва кўргазмалар таҳлил этилиб, кафедралар ҳамда илмий кенгаш томонидан батафсил ўрганилмоқда. Келгусидаги ишларни янада сифатли ўтказиш, институтга ташриф буюрган талабалар, бошқа ўқув юртлари ва макаблар ўқитувчилари, хорижий меҳмонларни имконият даражасида маҳаллий туризм ва экотуризм, археологик туризм масканларига жалб этиш масалаларини танқидий нуқтаи назардан кўриб чиқилиб, масъул ходимларга, профессор ўқитувчилар ва фаол талабаларга кўрсатмалар беришни амалга оширмоқдалар.

2022-2023 ўқув йили мобайнида институтнинг 60 га яқин профессор ўқитувчилари ва мингдан ортиқ талабалари туристик масканларга ташриф буюрдилар. У жойларнинг тарихлари билан қизиқиб, тарғибот учун материаллар тайёрлаш ишлари билан машғул бўлдилар. Хориждан келган ҳамкорлар, институт меҳмонларининг барчаларини бу масканларга ташрифларини таъминлаб, уларга Андижон вилоятининг барча диққатга сазовор жойларини, туристик масканларини таништириш ишларини олиб бордилар.

Институт ректори Н. Тўйчибоев, проректорлари Б.Толипов, А. Зайнобиддинов, Л. Бакировлар, кафедра мудирлари Ш.Эгамбердиева, А.Хакимовлар, профессор ўқитувчилардан Б.Мирзаев, О.Мамажонов, К.Полотов, Ж. Исаков, Х. Мусаева, Г.Қодирова, Ф. Жўраева, Б. Мамаев, И.Эргашов, З.Иминов, Б.Қодиров, Ш. Бахридинова, О. Мирзаев, А.Абдурахмановлар Ўзбекистон Республикаси, МДХ давлатлари, Марказий Осиё ва Европа мамлакатларида Андижон вилояти, унинг туристик салоҳияти ,дам олиш масканлари ва уларнинг тарихлари ҳақида таништирув маърузаларини ҳамда очик дарсларини амалга оширдилар. Ўтган давр мобайнида Андижон иқтисодиёт ва

қурилиш институтининг “Амалий математика ва информатика” кафедраси катта ўқитувчиси Ғ.Сиддиқов томонидан тайёрланган “Андижон архитектура мактаби”га оид китобини, қатор профессор ўқитувчилар томонидан тайёрланган “Туризм салоҳияти”, “Андижон тарихи”, “Андижон хунармандлар шаҳри” номли мақолаларини республика ва хорижий журналларда чоп этдирдилар.

Бир сўз билан айтганда Андижон иқтисодий қ ва қурилиш институтининг барча ходимлари, талабалари томонидан Андион вилоятининг туризм, маҳаллий ва экотуризм салоҳиятини ошириш борасида олиб бораётган ишлари анъана тусига кириб, йилдан йилга ривож топиб бормоқда. Бу йўналишдаги ишларнинг давомли бўлишини таъминлашга бўлган ҳаракат ҳар бир ходим ва профессор ўқитувчининг, талабанинг масъулиятли вазифасига айланиб, амалий ишлар кўламини яхшилаш, соҳани кенгроқ тарғию этиш вазифаларини бажаришга интилиш кундан кунга ортиб бориши табиий ҳолга айланмоқда.

References:

1. <https://yandex.uz/maps/org/62722412661/?ll=72.343389%2C40.786432&z=17>
2. <https://uzor.uz/sokrovisha-muzeev/andizhanskij-oblastnoj-gosudarstvennyj-muzej-istorii-i-kultury/>
3. <https://www.atorus.ru/node/53258>
4. https://uza.uz/uz/posts/andizhon-viloyati-ham-ziyosat-ham-sayohat_397090

5. А. Абдурахманов, Г. Сиддиков АНДИЖАН-ГОРОД ТВОРЦОВ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ УЗБЕКСКОГО ГОРОДА АНДИЖАНА. ISBN 978-955-3605-86-4 FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES: a collection scientific works of the International scientific conference (13 June 2023). Part 20 – 332p.
6. В. В. БАРТОЛЬД О НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗМЕЖЕВАНИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ. Дата обращения: 4 апреля 2011. Архивировано 2 ноября 2011 года.
7. Андижан, Узбекистан. Дата обращения: 7 февраля 2021. Архивировано 5 августа 2021 года.
8. А.М.Абдурахманов., Ш.А.Эгамбердиева,,У.Н. Максудов.,
9. “JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN” JURNALI VOLUME 1, ISSUE 4, 2023. JULY 30 АНДИЖОННИНГ «ШВЕЙЦАРИЯ»СИ

